

ENDOFIT ZAMBURUG'LARNING HUYAYRA ICHI VA HUYAYRADAN TASHQARI METABOLITLARINING ANTIKOAGULYANT SALOHIYATI

¹Kuziyeva Nilufar Xusanboy qizi, ²Abdulmyanova Liliya Ilyasovna, ³Xamidjonova Zebiniso Muhammadjon qizi

¹O'zFA Mikrobiologiya Instituti tayanch-doktoranti, ²O'zFA Mikrobiologiya Instituti yetakchi ilmiy hodimi, b.f.d., ³Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zMU Biologiya fakulteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13829117>

Annotatsiya. Yallig'lanish va koagulyatsiya bir-biri bilan o'zaro ta'sir qiluvchi organizmning ikkita asosiy mudofaa tizimidir. Shu sababli, so'nggi bir necha o'n yilliklarda bir qator inson kasalliklarini davolashda mashhurlikka erishgan, xavfsizroq va samaraliroq antikoagulyantlar va yallig'lanishga qarshi an'anaviy dori vositalarini ishlab chiqish zarurati mavjud. Shunga asoslangan jami 12 ta o'simliklardan ajratilgan 14 ta shtammlarini hujayradan tashqari va hujayra ichi ikkilamchi metabolitlari rekalsiyfikatsiya usuli bo'yicha tekshirildi. Natijada, endofit zamburug'larning atigi 20% bir vaqtning o'zida antikoagulyant ta'sirga ega bo'lgan hujayra ichidagi va hujayradan tashqari ikkilamchi metabolitlarni sintez qilish qobiliyatiga ega ekanligi aniqlandi.

Kalit so'zlar: endofit zamburug'lar, antikoagulant, hujayra ichi metabolitlari, hujayradan tashqari ikkilamchi metabolitlar.

Mavsumiy kasalliklar asosan yallig'lanish jarayoni bilan namoyon bo'ladi. Yallig'lanish qon tomir to'qimalarining patogenlar, tirnash xususiyati beruvchi va shikastlangan hujayralar kabi agressiv omillarga murakkab biologik hisoblanadi [6]. Yallig'lanish va koagulyatsiya bir-biri bilan o'zaro ta'sir qiluvchi ikkita asosiy mudofaa tizimidir [7]. Dalillarning ko'payishi bu ikki tizim o'rtasidagi keng qamrovli o'zaro ta'sirni ko'rsatadi va haqiqatdan ham yallig'lanish koagulyatsiyani faollashtiradi va koagulyatsiya yallig'lanish faolligini turli yo'llar bilan modulyatsiya qiladi [5]. Yallig'lanish va koagulyatsiya tromboz va ateroskleroz kabi ko'plab yurak-qon tomir kasalliklarida ishtirok etadi [8]. Shuning uchun yallig'lanishga qarshi va antikoagulyant ta'sirga ega bo'lgan har qanday vosita bir qator kasalliklarning, asosan yurak-qon tomir kasalliklarining rivojlanishiga to'sqinlik qilishi mumkin. Yallig'lanish kasalliklarini davolashda ishlatiladigan steroid va steroid bo'lmagan yallig'lanishga qarshi dorilar oshqozon-ichak trakti yaralari, teshilishlar, obstruksiya, qon ketish, yurak-qon tomir va buyrak yetishmovchiligi kabi jiddiy yon ta'sirga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari, antikoagulyantlar turli kasalliklarda, ayniqsa yurak-qon tomir kasalliklarida tarqalgan tomir ichidagi koagulyatsiya va trombozni davolash uchun keng qo'llaniladi [1,3]. Biroq, ijobiy ta'sirlardan tashqari, ular bir qator salbiy ta'sirlarga ega [4]. Shu sababli, so'nggi bir necha o'n yilliklarda bir qator inson kasalliklarini davolashda mashhurlikka erishgan, xavfsizroq va samaraliroq antikoagulyantlar va yallig'lanishga qarshi an'anaviy dori vositalarini ishlab chiqish zarurati mavjud.

Shu maqsadda antikoagulyant moddalarni tabiiy manbalardan izlash ya'ni antikoagulyant xususiyatga ega bo'lgan o'simlik endofitlaridan qidirish tadqiqotimizning asosidir.

So'nggi yillarda o'simliklarning dorivor xususiyatlari o'simliklar ichida simptomtsiz tarzda yashaydigan endofit zamburug'larning ikkilamchi metabolitlari bilan bog'liqligi taxmin qilinmoqda. Shuningdek ilmiy manbaalarda zamburug'lar antikoagulyant faollikka ega

moddalarni asosan hujayra ichida saqlashi hamda tashqi muhitga chiqarishi haqidagi ma'lumotlarni topish mumkin.

Shunga asoslangan O'zbekiston Fanlar akademiyasi Mikrobiologiya instituti Fizologik faol birikmalar biokimyosi va biotexnologiyasi laboratoriyasida saqlanayotgan *antikoagulyantlik xususiyatiga ega jami 12 ta o'simliklar jumladan, Oddiy rayhon (Ocimum basilicum), Ekma za'faron (Crocus sativus), To'g'ri bo'rigul (Vinca erecta), Pushti bo'rigul (Vinca rosea), Ekma kashtan (Castanea sativa), O'tloq bedasi (Trifolium pretense), Oddiy sachratqi (Cichorium intybus), Katta zubtutum (Plantago major), Beshbargli yovvoyi uzum (Parthenocissus quinquefolia), Sarimsoq piyoz (Allium sativum), Oddiy (ko'k) piyoz (Allium cepa), Xushbo'y selderey (Apium graveolens), Koriandr (Coriandrum sativum), Ginkgo biloba (Ginkgo biloba) dan ajratilgan 14 ta shtammlarini hujayradan tashqari va hujayra ichi ikkilamchi metabolitlari rekalsiyfikatsiya usuli bo'yicha tekshirildi(1-rasm).*

1-rasm. Endofit zamburug'lari ekstraktlarining plazma rekalsiyfikatsiya vaqtiga ta'siri sxemasi

Tadqiqot obyekti va qo'llanilgan metodlar.

Endofit zamburug'larning biomassasidan ikkilamchi metabolitlarni ajratib olishda Hazalin va boshqalar uslubidan biroz modifikatsiya bilan foydalanildi [2]. Bunda -40°C da muzlatilgan 1g biomassa maydalangan kvarts bilan chinni xovonchada yaxshilab ezilib gomogentizat holiga kelgandan so'ng sirka kislotaning etil efiri (etilatsetat)dan 5 ml solindi va kolbaga o'tkazilib, xona temperaturasida 24 soatga tebratgichda qoldirildi. Keyin massa filtr (Vattman№1) qog'ozdan filtrlab o'tkazildi va suvli qatlamni yo'qotish maqsadida 40 mg/ml natriy sulfat solindi. Shundan keyin aralashmalarni rotorli bug'latgichda bug'latildi. Quruq ikkilamchi metabolitlari 1,0 ml etil spirtida qayta suspenziya qilindi va $+4^{\circ}\text{C}$ da saqlandi. Hujayradan tashqari ikkilamchi metabolitlarni tekshirish uchun tanlab olingan izolyatlarning kultural suyuqliklari liofilizatsiyalash orqali quritildi. 100 ml kultural suyuqlikdagi quruq ekstraktlar olinib, 1 ml etanolda eritildi.

Ekstraksiyalar plazma rekalsiyfikatsiya vaqti (PRT) testiga quyidagi metod orqali tekshirildi. Venoz qon 3,8% natriy sitratini o'z ichiga olgan probirkalarga olindi. Ushbu probirkalar qonning antikoagulyantga nisbatini 9:1 darajasida ushlab turdi. Qonni qayta kalsiyfikatsiya qilish vaqti odatda namuna olinganidan keyin yarim soat ichida o'lchandi. 0,2 ml sitratlangan qon namunasi 12 x 75 mm idishga o'tkazildi. Shisha probirka va suv hammomda 37 ° C da 2 daqiqa davomida inkubatsiya qilindi. Bunga 0,2 ml 0,025 M kalsiy xlorid qo'shildi va bir vaqtning o'zida taymerni (sekundomer) yoqildi. Ingredientlar aralashtirildi va trubka fibrin iplarining ko'rinishini kuzatish uchun taxminan 20 soniya oralig'ida yengil aylanish harakati bilan oldinga va orqaga sekin egildi. Kalsiy xlorid qo'shilishi va eng birinchi kuzatilgan fibrin iplari hosil bo'lishi o'rtasidagi vaqt qonni qayta kalsiyfikatsiya qilish vaqti sifatida qayd etildi.

Olingan natijalar va ularning tahlili.

Dastlabki skrining paytida, endofit zamburug'larning hujayra ichidagi metabolitlari ekstraktlarini PRT > 120,0 ni ko'rsatgan 14 shtamm tanlab olindi. Hujayra ichidagi metabolitlarni ekstraksiya qilishning davomiyligi va murakkabligi tufayli biz hujayradan tashqari metabolitlarini o'z ichiga olgan kultural suyuqliklarining qon plazmasini qayta kalsifikatsiya qilish usulidan foydalangan holda antikoagulyant xususiyatlarini o'rgandik. (1-jadval).

1-jadval.

Hujayradan tashqari ikkilamchi metabolitlarning rekalsiyfikatsiya vaqti.

Ajratilgan nomi	o'simlik	№	Shtamm	Hujayradan tashqari metabolitlari PRT (min)
Kontrol				
<i>Oddiy</i> (<i>Ocimum basilicum</i>)	<i>rayhon</i>	1	<i>Aspergillus terreus</i> – <i>OB4R</i>	3.20
<i>Ekma za'faron</i> (<i>Crocus sativus</i>)		2	<i>Penicillium sp.</i> – <i>CS50R</i>	>120.0
<i>To'g'ri bo'rigul</i> (<i>Vinca erecta</i>)		3	<i>Penicillium concavoradulozum</i> - <i>VE89L</i>	2.02
<i>Pushti bo'rigul</i> (<i>Vinca rosea</i>)		4	<i>Aspergillus terreus</i> - <i>VR176L</i>	1.58
		5	<i>Aspergillus amstelodami</i> – <i>VR177L</i>	>120.0
<i>Ekma kashtan</i> (<i>Castanea sativa</i>)		6	<i>CS4C</i>	3.18
<i>O'tloq</i> (<i>Trifolium pretense</i>)	<i>bedasi</i>	7	<i>TP1L</i>	2.48
<i>Oddiy</i> (<i>Cichorium intybus</i>)	<i>sachratqi</i>	8	<i>CI2F</i>	6.02
		9	<i>CI3L</i>	2.39
<i>Katta</i> (<i>Plantago major</i>)	<i>zubtutum</i>	10	<i>PM4S</i>	>60.0

Beshbargli yovvoyi uzum (<i>Parthenocissus quinquefolia</i>)	11	<i>PQ4L</i>	1.29
Sarimsoq piyoz (<i>Allium sativum</i>)	12	<i>Fusarium sp.</i> - <i>AS10S</i>	3.36
Koriandr (<i>Coriandrum sativum</i>)	13	<i>Penicillium sp.</i> - <i>CS13L</i>	1.42
Ginkgo biloba (<i>Ginkgo biloba</i>)	14	<i>GB4L</i>	2.40

Jadvalda keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, ikkita namunaning kultural suyuqligi - Ekma za'faronidan ajratib olingan *Penicillium sp.* - *CS50R* va Pushti bo'riguldan ajratib olingan *Aspergillus amstelodami* - *VR177L* >120,0 dan yuqori PRTga ega. Katta zubturumdan ajratib olingan *PM4S* izolyati ham 67 minut qayta kalsifikatsiya vaqtini ko'rsatdi bu esa, bu uning salohiyatidan dalolat beradi.

Natijada, endofit zamburug'larning atigi 20% bir vaqtning o'zida antikoagulyant ta'sirga ega bo'lgan hujayra ichidagi va hujayradan tashqari ikkilamchi metabolitlarni sintez qilish qobiliyatiga ega ekanligi aniqlandi. Ko'pgina namunalarda faqat hujayra ichidagi metabolitlarni yuqori faollikka ega.

Shunday qilib, antikoagulyant faollikka ega bo'lgan hujayra ichidagi va hujayradan tashqari ikkilamchi metabolitlarni batafsilroq o'rganish uchun endofit zamburug'larning uchta shtammlari tanlangan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- Ahrens I, Lip GY, Peter K (2010) New oral anticoagulant drugs in cardiovascular disease. *Thromb Haemost* 104(01):49–60. <https://doi.org/10.1160/TH09-05-0327> 6
- Hazalin N.A., Ramasamy K., Lim S.M., Wahab I.A., Cole A.Lj, Majeed A.A. Cytotoxic and antibacterial activities of endophytic fungi isolated from plants at the National Park, Pahang, Malaysia. *BMC Complementary and alternative medicine*. 2009, 9:46. 49
- Ito N, Fukushima S, Tsuda H (1985) Carcinogenicity and modification of the carcinogenic response by BHA, BHT, and other antioxidants. *Crit Rev Toxicol* 15(2):109–150. <https://doi.org/10.3109/10408448509029322> 5
- Kuhn M, Campillos M, Letunic I, Jensen LJ, Bork P (2010) A side effect resource to capture phenotypic effects of drugs. *Mol Syst Biol* 6(1):343. 7
- Petäjä J (2011) Inflammation and coagulation. An overview. *Thromb Res* 127:34–37. [https://doi.org/10.1016/S0049-3848\(10\)70153-5](https://doi.org/10.1016/S0049-3848(10)70153-5) 2
- Sarkhel S (2016) Evaluation of the anti-inflammatory activities of Quillaja saponaria Mol. saponin extract in mice. *Toxicol Rep* 3:1–3. <https://doi.org/10.1016/j.toxrep.2015.11.006> 1
- Shaikh RU, Pund MM, Gacche RN (2016) Evaluation of anti-inflammatory activity of selected medicinal plants used in Indian traditional medication system in vitro as well as in vivo. *J Tradit Complement Med* 6(4):355–361. <https://doi.org/10.1016/j.jtcme.2015.07.001> 4
- Strukova S (2006) Blood coagulation-dependent inflammation. Coagulation-dependent inflammation and inflammation-dependent thrombosis. *Front Biosci* 11(1):59–80 3